

UNIÃO EUROPEIA E OS LIMITES PARA O CRESCIMENTO

Victor Gaspar Filho¹

RESUMO

O abastecimento de recursos energéticos na União Europeia sofreu um impacto sem precedentes a partir dos desdobramentos do conflito na Ucrânia. A eliminação progressiva das importações oriundas da Rússia, seu maior fornecedor de combustíveis fósseis, fez com que o bloco reavaliasse suas metas de descarbonização e publicasse novas diretrizes para sua transição energética. Entretanto, limites materiais, como a falta de maturidade de cadeias produtivas e a ausência de infraestrutura apropriada, se apresentam como obstáculos que determinarão o nível de êxito para os projetos do bloco. O ponto de inflexão das relações ocidentais com a Rússia oferece uma possibilidade de mudança do paradigma do crescimento econômico como norteador das políticas voltadas para o setor energético e como sinônimo de desenvolvimento social.

ANTECEDENTES

A invasão russa à Ucrânia ocorre no ano do aniversário de 50 anos do livro *Limits to Growth* de Meadows *et al.* A obra construiu um modelo que se propunha a abordar tendências de interesse global: industrialização, crescimento populacional, desnutrição, consumo de recursos não-renováveis e deterioração do ambiente [1]. A partir da premissa de que um crescimento infinito em um planeta de recursos finitos não seria possível, o relatório motivou escolas de pensamento como a do *Decrescimento* ou do *Pós-Crescimento*, promovidas por membros do *Clube de Roma*, ou o *Realismo Ecológico* de André Gorz. Em comum, estas correntes buscam a “abolição do crescimento econômico como objetivo social” [2].

Também em 2022, o Grupo de Trabalho II do *IPCC* publicou sua contribuição para o sexto relatório do painel, indicando a existência de uma interdependência inexorável entre clima, ecossistemas, biodiversidade e sociedade. O relatório afirma que o mundo se encontraria cada vez mais distante de conquistar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas com o incremento do aquecimento global e, por consequência, das mudanças climáticas [3].

O grupo também aponta restrições às ações de preservação ambiental, indicando que as áreas de proteção ambiental internacionais somam menos de 15% para zonas terrestres, 21% para fontes de água doce e 8% para os oceanos [3]. A situação é agravada se considerarmos a expansão das fronteiras extrativistas para os mares. Atualmente, a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (ISA, na sigla

em inglês) debate a criação de um Código de Mineração que deve ter seu texto concluído até meados de 2023 para que a mineração comercial em águas internacionais seja iniciada [4].

Tendo em vista o que teóricos do *Decrescimento* afirmam ser “ecologicamente insustentável” [2], devemos questionar os princípios orientadores das diferentes políticas criadas para o setor energético atual. D’Alisa, Demaria e Kallis (2016), afirmam que o crescimento global contínuo levaria a ultrapassar a maior parte dos limites dos ecossistemas do planeta [2]. Entretanto, mesmo em documentos destinados à transição energética e à descarbonização, é possível observar a priorização dada ao objetivo do crescimento econômico, utilizando jargões como “crescimento sustentável e inclusivo” ou “crescimento verde” [5].

Enquanto dois planos importantes voltados para a descarbonização e a transição energética vigoravam no bloco europeu, a busca pelo cessamento das relações comerciais com a Rússia impede que as diretrizes originais voltadas para o consumo de combustível sejam colocadas em prática. Com isso, os planos *Fit for 55*, de 2021, e o *European Green Deal*, de 2020, tiveram seus rumos alterados e adaptados a novas metas estipuladas no *REPowerEU Plan* de 2022.

O novo plano afirma que “*The green transformation of Europe’s energy system will strengthen economic growth, reinforce its industrial leadership, and put Europe on a path towards climate neutrality by 2050*” [6]. Apresenta-se também a transição energética como pré-condição não somente para a limitação do aquecimento global a 1,5º C, como para o crescimento econômico. A Comissão Europeia faz uma projeção de que mantendo-se no teto do aquecimento em 1,5º C, o crescimento econômico seria 2,3% superior até 2030 do que se a matriz energética se mantivesse como está hoje, em um cenário “*business as usual*” [5]. Todavia, o momento atual de ruptura das cadeias produtivas internacionais oferece um prospecto de difícil retorno às taxas de crescimento econômico anteriores, já impactadas pela pandemia de COVID-19.

A Comissão Europeia considera que a atual dependência estrangeira no setor energético passa por uma urgência de caráter duplo. Por um lado, enfrenta-se uma crise climática, enquanto por outro, a Rússia utilizaria seu potencial no setor de combustíveis fósseis como arma econômica e política. Para contornar as limitações atuais, o *REPowerEU* se orienta a partir de três eixos principais: a economia de energia; a diversificação de fornecedores; e a aceleração da transição para energias de baixo carbono [6]. As orientações para o racionamento de energia, formuladas em cooperação com a Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês), têm como propósito reduzir a demanda por petróleo e gás em 5% no curto prazo.

RESULTADOS

As metas para o setor energético europeu incluem, por exemplo, a extensão da utilização do carvão na matriz energética do bloco. Desta forma, deixar-se-ia de utilizar mais rapidamente o gás natural, comparativamente menos poluente. O gás havia sido eleito como o combustível fóssil de preferência durante o período destinado à transição energética para matrizes renováveis, que passaria

prioritariamente pela eliminação do uso do carvão, o recurso energético que mais emite gases de efeito estufa [6].

Não se abastecendo a Europa através dos gasodutos ligados à Rússia e não sendo possível abandonar tão rapidamente o uso do gás natural, o bloco procura ser alimentado pelo transporte marítimo. Assim, os Estados Unidos passaram a ter a União Europeia como maior destino de suas exportações de gás natural liquefeito (GNL): nos primeiros quatro meses de 2022, exportaram 74% de seu GNL para o continente europeu, em significativo aumento do número de 34% no ano de 2021 [7].

Para atender à substituição de importações de combustíveis, os Estados Unidos aumentam sua produção destinada à exportação. Atualmente, há 25 terminais de GNL propostos ou em construção nos EUA que, juntos, têm o potencial de emitir 90 milhões de toneladas de gases de efeito estufa (GEE). A cifra das emissões das operações somente dos terminais é equivalente à média de emissões de 20 novas plantas de carvão mineral [8].

Apesar das metas ambiciosas para conquistar uma transição energética expedita, no setor renovável também se observa limites físicos. Atores como a *Wood Mackenzie* afirmam que mesmo as diretrizes anteriores (e menos arrojadas) previstas pelo *Fit for 55* e pelo *European Green Deal* necessitavam de um aumento expressivo da produção de insumos necessários às cadeias produtivas de equipamentos geradores de energias limpas. Somente no setor de energia solar, as metas para aumento de capacidade preveem um salto de 320 GW acima do nível atual até 2025, pretendendo alcançar 600 GW até 2030 de capacidade intrabloco. Para atender a esse propósito, a União Europeia deveria possuir uma capacidade vinte vezes superior na produção de *wafers* de silício, 42 vezes maior na produção de células fotovoltaicas e 6 vezes maior de módulos fotovoltaicos [9].

Para compensar a defasagem existente entre a capacidade existente e a necessária, a União Europeia busca internacionalizar de maneira diversificada a obtenção de recursos essenciais à manutenção de sua segurança energética. Através de acordos bilaterais formalizados entre o bloco e o Canadá (em 2020) e a Ucrânia (em 2021), a UE iniciou a ampliação de fornecimento de materiais primários (como minerais críticos) utilizados em cadeias produtivas de equipamentos de baixa emissão de GEEs [5]. Em paralelo à publicação do plano *REPowerEU*, uma nova estratégia, voltada para o engajamento estrangeiro da UE, delimita sua ação no plano extrabloco. Novos acordos, nominalmente, com a Austrália, países balcânicos, africanos, e sul americanos, são previstos pelo documento [5].

O movimento de busca por insumos em outros países deve ser acompanhado de maneira crítica, considerando a ambição de ampliar a extração de recursos não-energéticos em países estrangeiros para a manutenção da estabilidade econômica do bloco europeu através da adoção de equipamentos geradores de energias de baixo carbono. Alguns autores identificam o *European Green Deal* como um plano responsável por promover práticas de extrativismo mineral em países com baixa governança. Dunlap e Laratte (2022) colocam que o *European Green Deal* reforçaria e intensificaria a destruição socioecológica em nome do ambientalismo [10]. O *REPowerEU*, por sua vez, possui metas mais ambiciosas e mais carentes de recursos naturais para ser implementado integralmente. Desta maneira, a busca pela manutenção de taxas de crescimento e estabilidade econômica a despeito dos entraves impostos pelo cenário atual de ruptura das cadeias produtivas pode constituir um momento de expansão das fronteiras extrativistas para novos territórios e ecossistemas.

CONCLUSÕES

O cenário atual, composto de crises decorrentes do conflito na Ucrânia, da pandemia de COVID-19 e das mudanças climáticas não deve ser encarado como algo excepcional e que não se repetirá. Remanejar cadeias produtivas com o objetivo de manobrar a economia a retornar às exatas condições anteriores às presentes crises se mostra uma maneira arriscada de solucionar os problemas hoje vividos pela União Europeia. A lógica de crescimento econômico como objetivo norteador das economias é um dos fatores responsáveis pelo agravamento da crise climática atual e uma transição energética feita de maneira imprudente pode levar a novos impactos socioambientais especialmente decorrentes das etapas primárias das cadeias produtivas, como a mineração. A busca por estabilidade e bem-estar populacional não deve passar por maneiras de se sustentar o crescimento econômico independente dos fatores enfrentados, mas sim pelo abandono do crescimento do PIB dos países como objetivo-último da formulação de políticas para o setor energético.

RECOMENDAÇÕES

A priorização da elaboração de políticas que auxiliem no cumprimento do eixo “economia de energia” do *REPowerEU* pode oferecer um prospecto de maior adaptação a circunstâncias adversas e a contornar eventuais novas crises. Por meio da taxaço do gasto energético especialmente em grandes empresas, o consumo pode ser reduzido a partir dos maiores consumidores. O reconhecimento da interdependência entre clima, ecossistemas, biodiversidade e sociedade proposta pelo IPCC deve orientar a formulação de políticas públicas. Sobretudo, para que as expectativas de desenvolvimento das sociedades sejam atendidas priorizando o bem-estar populacional e progresso através de indicadores que não sejam o PIB, o *Decrescimento* se constitui como um paradigma alternativo capaz de alterar as práticas extrativistas insustentáveis.

REFERÊNCIAS

- [1] MEADOWS, Dennis; MEADOWS, Donella; RANDERS, Jorgen Randers. *The Limits to Growth*. Virginia: Potomac Associates, 1972.
- [2] D'ALISA, Giacomo; DEMARIA, Federico; KALLIS, Giorgos. *Decrescimento: Vocabulário para um novo mundo*. (Brasil, Tomo Editorial, 2016).
- [3] *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. IPCC Sixth Assessment Report. 2022. Disponível em: <<https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/>>.
- [4] GASPARG FILHO, Victor. A Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos e a Corrida por Minerais Offshore. *GEM Policy Brief*, v. 2, n. 2, p. 13-25, 2022.
- [5] COMISSÃO EUROPEIA. Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: EU external energy engagement in a changing world. 18 de maio de 2022.
- [6] COMISSÃO EUROPEIA. Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: REPowerEU Plan. 18 de maio de 2022.
- [7] GASPARG FILHO, Victor. Desarmonia doméstico-internacional no setor energético estadunidense. *Boletim Geocorrente*, n. 165, p. 6 - 7, 6 Jul. 2022.
- [8] ENVIRONMENTAL INTEGRITY PROJECT. *Playing with Fire: the Climate Impact of the Rapid Growth of LNG*. EIP, 2022.

ⁱ Editor-adjunto do *Boletim Geocorrente*, Pesquisador de Geopolítica da América do Norte (NAC/EGN), de Minerais Offshore no Grupo Economia do Mar (GEM/EGN) e de Energia, Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável pelo Módulo Jean Monnet da FECAP. Internacionalista (IRI/PUC-Rio) e mestre em Estudos Marítimos (PPGEM/EGN). Pesquisa política internacional, política dos Estados Unidos e da União Europeia, assuntos marítimo-navais, geopolítica dos recursos naturais, minerais críticos, transição energética e mineração offshore.